

References

1. Bushuev S., Bushueva N. Upravlenye proektamy: osnovy prof. znaniy u sistema otsenky kompetentnosti proektnykh menedzherov (National Competence Base-line, NCB UA Version 3.1) K.: IRIDIUM, 2010. 208 p..

2. Veres O.M., Katrenko A.V., Rishniak I.V., Chaplyha V.M. Upravlinnia ryzykamy v proektnii diialnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2003. № 489 : Informatsiini systemy ta merezhi. PP. 38–49.

3. Verych Yu. L. Protsesnyi pidkhid do upravlinnia proektamy. Visnyk DonNUET. № 4 (52), 2011. PP.105–109.

3. Danchenko O.B. Ohliad suchasnykh metodolohii upravlinnia ryzykamy v proektakh. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, 2014, № 1(49) P. 16–25

4. Rukovodstvo k Svodu znaniy po upravlyeniyu proektamy (Rukovodstvo PMBOK®) Trete yzdanye 2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073–3299 USA / SShA

5. Sarychev D.O. Tsinnisno–protsesne upravlinnia proektamy na pidpriemstvi. Dysertatsiia na zdobuttia naukovooho stupenia k.e.n. za spetsialnistiu 08.00.04 – Ekonomika ta upravlinnia pidpriemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti), DVNZ «Kyivskiy natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana», Kyiv, 2017. 237 p.

6. Fatrell R. T., Shafer D.F., Shafer L.Y. Upravlenye proghrammnyy proektamy: dostyzhenyie optymalno–

ho kachestva pry mynymume zatrat. Seryia Ynstitutu kachestva proghrammnoho obespecheniya. M.: Vyliams, 2003. 1125 p.

Дані про автора

Марченко Валентина Миколаївна,

д. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Данные об авторе

Марченко Валентина Николаевна,

д. э. н., профессор кафедры экономики и предпринимательства, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
e-mail: tina_m_2008@ukr.net

Data about the author

Valentina Marchenko,

doctor of Economics, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
e-mail: tina_m_2008@ukr.net

УДК 338.2/027:2331/2

ВАТАГОВИЧ М.І.

Оцінка ефективності бюджетної підтримки виробників

Предметом дослідження є обсяги надання бюджетної підтримки вітчизняним виробникам для коригування «провалів ринкового механізму».

Метою дослідження є оцінка сучасного стану, тенденцій надання бюджетної підтримки вітчизняним виробникам, а також формування висновків щодо ефективності таких державних заходів.

Методи дослідження. *Методологічною основою виконання дослідження стало використання сукупності загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: узагальнень та наукової абстракції (при розкритті понятійно–категоріального апарату досліджуваної проблематики); історико–логічного (для проведення дослідження поглядів вчених на необхідність державного втручання у діяльність суб'єктів господарювання); екстраполяції (при визначенні можливості імплементації наявного світового досвіду у вітчизняну практику); просторового (у процесі виявлення національних особливостей надання державної підтримки суб'єктам господарювання); графічного методу візуалізації (для наочного відображення тенденцій у сфері державної підтримки вітчизняних суб'єктів господарювання), економетричного моделювання (для з'ясування казуальності обсягів бюджетної підтримки з цільовими показниками).*

Результати роботи. *У роботі з'ясовано, що основними цілями, на які має спрямовуватись державна підтримка, є коригування «провалів ринкового механізму»: позитивні екстерналії, неефективна конкуренція; суспільні блага; безробіття. На основі аналізу ефективності державної допомоги зроблено висновок, що обсяги бюджетних видатків спрямованих на фінансування наукових*

досліджень та розвиток інфраструктури позитивно впливають на економічний розвиток. На відміну від цього, недостатньо ефективним є сприяння повній зайнятості населення через надання бюджетної підтримки виробникам.

Галузь застосування результатів: державне управління загального характеру.

Висновки. Надання державної підтримки для коригування провалів ринкового механізму є доцільним та виправданим, оскільки забезпечує досягнення мети існування та діяльності держави як суб'єкта, створеного для забезпечення ефективного розвитку економіки та задоволення інтересів суспільства. Аналіз ефективності державної підтримки засвідчив, що обсяги наданих бюджетних коштів у всіх випадках, окрім сприяння зайнятості досягали цілей, що перед ними ставились. За такого підходу до розгляду державної політики підтримки суб'єктів господарювання досягається підпорядкованість заходів підтримки останніх.

Ключові слова: державна підтримка суб'єктів господарювання, бюджетна підтримка, бюджетне фінансування, субсидії, провали ринкового механізму.

ВАТАГОВИЧ М.І.

Оценка эффективности бюджетной поддержки производителей

Предметом исследования являются объемы предоставления бюджетной поддержки отечественным производителям для корректировки «провалов рыночного механизма».

Целью исследования является оценка современного состояния, тенденций предоставления государственной поддержки отечественным производителям, а также формирование выводов об эффективности таких государственных мероприятий.

Методы исследования. Методологической основой выполнения исследования стало использование совокупности общенаучных и специальных методов исследования: обобщений и научной абстракции (при раскрытии понятийно-категориального аппарата исследуемой проблематики); историко-логического (для проведения исследования точек зрения ученых на необходимость государственного вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования); экстраполяции (при определении возможности имплементации имеющегося мирового опыта в отечественную практику); пространственного (в процессе выявления национальных особенностей предоставления государственной поддержки субъектам хозяйствования); графического метода визуализации (для наглядного отображения тенденций в сфере государственной поддержки отечественных субъектов хозяйствования); эконометрического моделирования (для выяснения казуальности объемов бюджетной поддержки с целевыми показателями).

Результаты работы. В работе установлено, что основными целями, на которые должно быть направлено государственная помощь является корректировка «провалов рыночного механизма»: положительные экстерналии, неэффективная конкуренция, общественные блага, безработица. На основе анализа эффективности государственной помощи сделан вывод, что объемы бюджетных расходов направленных на финансирование научных исследований и развитие инфраструктуры положительно влияют на экономическое развитие. В отличие от этого, недостаточно эффективным является содействие полной занятости населения путем предоставления бюджетной поддержки производителей.

Область применения результатов: государственное управление общего характера.

Выводы. Предоставление государственной поддержки для корректировки провалов рыночного механизма целесообразно и оправдано. Поскольку обеспечивает достижение цели существования и деятельности государства как субъекта, созданного для обеспечения эффективного развития экономики и удовлетворения интересов общества. Анализ эффективности государственной поддержки показал, что объемы предоставленных бюджетных средств во всех случаях, кроме содействия занятости достигали целей, которые перед ними ставились. При таком подходе к рассмотрению государственной политики поддержки субъектов достигается подчиненность мер поддержки последним.

Ключевые слова: государственная поддержка субъектов хозяйствования, бюджетная поддержка, бюджетное финансирование, субсидии, провалы рыночного механизма.

VATAHOVYCH M.I.

Producers 'budget efficiency assessment

The subject of the research is the dynamics of the volume of state support for domestic producers.

The purpose of the research is to assess the current state, trends in providing state support for domestic producers, as well as to draw conclusions about the effectiveness of such state measures.

Methods of the research. Methodological basis for the research was the use of a set of general scientific and special methods of research: generalizations and scientific abstraction (when opening the conceptual and categorical apparatus of the investigated problems); historical and logical (for conducting research of the field of scientists on the necessity of state intervention in the activity of the subjects of state administration); extrapolation (in determining the possibility of implementing existing world experience into the domestic practice); spatial (in the process of revealing national peculiarities of providing state support to economic entities); the graphical method of visualization (to clearly show the trends in the state support of domestic economic entities), econometric modeling (to clarify the casualty of budget support volumes with targets).

Results of work. The paper shows that the main goals that state aid should aim at are to correct «market mechanism failures»: positive externalities, inefficient competition; public goods; unemployment. On the basis of the analysis of the effectiveness of state aid, it is concluded that the amount of budget expenditures on research funding and infrastructure development have a positive impact on economic development. In contrast, promoting full employment by providing budget support to producers is not effective enough.

Scope of application of results: general government.

Conclusions. Provision of state support for correcting the failures of the market mechanism is appropriate and justified as it ensures the achievement of the purpose of existence and activity of the state as an entity created to ensure the efficient development of the economy and satisfy the interests of society. An analysis of the effectiveness of state support showed that in all cases, except for the promotion of employment, the budget allocations met the goals they had set. This approach to the consideration of the state support policy of economic entities achieves the subordination of the support measures of the latter.

Keywords: state support of economic entities, budget support, budget financing, subsidies, failures of the market mechanism.

Постановка проблеми. В сучасних умовах економічного розвитку надзвичайно актуальним є питання щодо підвищення ефективності державної допомоги суб'єктам господарювання. Оскільки обсяг ресурсів держави є обмеженим, важливо спрямувати бюджетні кошти на тих суб'єктів, підтримка яких дозволить досягти стратегічних цілей держави.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. В Україні вже проводилися наукові пошуки в сфері державної підтримки суб'єктів господарювання, але увага в них була приділена систематизації та класифікації податкових пільг та бюджетних видатків, які спрямовуються на підтримку (стимулювання) національної економіки [1] та порівнянню вітчизняної практики надання

державної підтримки підприємствам з підходами до надання державної допомоги в країнах ЄС [2–4]. Проте залишаються відкритими питання проведення дослідження цілей на досягнення яких повинна спрямовуватись державна підтримка виробників та оцінка ефективності її надання.

Метою статті є оцінка сучасного стану, тенденцій надання бюджетної підтримки вітчизняним виробникам, а також формування висновків щодо ефективності таких державних заходів.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб провести оцінку економічної ефективності застосування фіскальних інструментів підтримки виробників перш за все необхідно з'ясувати, виходячи зі здобутків світової економічної теорії, основні цілі на які вона має спрямовуватись. Вар-

то зазначити, що в науковій літературі тривалий час точились дискусії щодо доцільності надання суб'єктам господарювання державних коштів. Ряд учених, зокрема представники класичної економічної науки, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілль, стояли на позиції недоцільності втручання у ринковий механізм, який сам забезпечує найбільш ефективний розподіл ресурсів. Державні видатки при цьому є непродуктивними порівняно з витратами суб'єктів господарювання. Проте це можливо у конкурентних умовах, крім того, ринок не завжди забезпечує ефективний розподіл ресурсів. Бувають випадки, коли ринковий механізм дає збій і виникають так звані «провали ринкового механізму». В цьому випадку виправданим є державне втручання в економіку щодо впливу на не ефективну алокацію ресурсів внаслідок існування «провалів» ринкового механізму. Виходячи з досліджень К. Ерроу, інструментами такого впливу є коригуючі податки і субсидії [5, с. 90–91]. Дж. Стігліц дійшов висновку, що до «провалів» ринкового механізму відносяться такі: екстерналії, неефективна конкуренція; суспільні блага; асиметрія інформації, її нерівномірний розподіл; безробіття, інфляція і дисбаланс [6, с. 117].

З метою з'ясування основних цілей спрямування державної підтримки послідовно розглянемо причини, які зумовлюють появу зазначених провалів ринкового механізму, аргументацію для їх коригування через надання виробникам державної допомоги та її ефективність для досягнення поставлених цілей.

Так, екстерналіями є побічні зовнішні ефекти, які виникають у разі, якщо треті особи отримують або несуть вигоди або витрати, які продуковані певним економічним агентом. Вони можуть проявлятися у вигляді додаткових вигод для певних економічних агентів (позитивні екстерналії) або витрат (негативні екстерналії) від провадження діяльності економічними агентами. У разі позитивних екстерналій треті особи безкоштовно отримують певні вигоди. Наприклад, результати наукових досліджень, проведених певними економічними агентами призводить до підвищення прибутковості третіх осіб, збільшення обсягів їх виробництва. Якби сфери, які породжують позитивні екстерналії, розвивалися виключно під впливом ринку, мало б місце недовиробництво відповідних товарів і послуг порівняно з оптимальним рівнем. Тому, для уникнення цього, до-

цільним є виділення державної підтримки вітчизняним виробникам.

Для підтвердження цієї гіпотези варто дослідити наскільки обсяг бюджетних видатків на фінансування наукових досліджень призводить до зростання ВВП. Для цього використаємо інструментарій економіко-математичного моделювання. На основі результатів аналізу розподіленого лага було з'ясовано, що бюджетні видатки на наукові дослідження впливають на ВВП з відтермінуванням у 4 роки. Окрім зазначених показників, додатково у модель була введена фіктивна змінна для врахування фактору політико-економічної нестабільності, характерної для 2014 р. Економітрична модель з річною дискретністю даних, має вигляд:

$$LN(GDP_{\text{exp}nd_t}) = 5,91 + 0,23 \times Ln(Enp_{r\&d_{t-4}}) + 0,6 \times F_{t-4} + \varepsilon_t, \\ t \quad (3,02)^* \quad (4,31)^{**} \quad (3,16)^*$$

$$R^2 = 0,85, \bar{R}^2 = 0,8, F_{2,6} = 16,9 \quad (1)$$

Де $GDP_{\text{exp}nd_t}$ – ВВП в поточному періоді; $Enp_{r\&d_{t-4}}$ – бюджетні видатки на наукові дослідження з лагом у 4 роки; F_{t-4} – фіктивна змінна, ε_t – випадкова складова.

* Оцінки параметрів значимі з ймовірністю 95 %.

** Оцінки параметрів значимі з ймовірністю 99 %.

Перевірка значимості оцінок параметрів за критерієм Стюдента, дозволила зробити висновок про те, що з ймовірністю 95 % оцінки параметрів при незалежній змінній та змінній бюджетні видатки на наукові дослідження є значимими, а фіктивна змінна значима з ймовірністю 99 %. Коефіцієнт детермінації показує, що рівняння регресії пояснює на 85 % дисперсії ВВП, а на частку інших факторів припадає лише 15 %. F-тест оцінки моделі дозволяє зробити висновок, що побудоване рівняння регресії є статистично значимим в цілому. Діагностика автокореляції залишків за тестом Бреуша–Годфрі. Дозволила зробити висновок, що ймовірністю 99 % можна стверджувати, що в моделі відсутня автокореляція залишків. Діагностика гетероскедастичності проведена за тестом Гольдфелда–Квандта засвідчила її відсутність.

Отже, дослідивши зазначену модель, можна зробити висновки про те, що ВВП значною мірою залежить від видатків на наукові дослідження. Зростання таких видатків на 1 % зумовлює збільшення ВВП на 0,23 %. Нині обсяги фінансування наукових досліджень в Україні залишаються на низькому рівні і складають 0,2–0,3 %

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВВП (рис. 1) та постійно скорочуються. В країнах ОЕСР бюджетні видатки на науку становлять близько 2,4 % ВВП.

На відміну від України, в розвинених країнах, за висновками Кена Варвіка та Елістера Нола [8], державна фінансова підтримка приватного інвестування в наукові дослідження, що включає пряму підтримку через систему державних грантів на дослідження й розробки та непряму підтримку із застосуванням системи податкових пільг та кредитів на виконання НДДКР, є однією з основних цілей державної підтримки вітчизняних виробників. Іншими цілями, які також безпосередньо пов'язані з науковими дослідженнями, є інноваційно орієнтовані державні закупівлі, що створюють попит на нові технології та надають сигнал щодо безпечності інвестування в них приватним інвесторам, завдяки чому в таких країнах, як США, Японія, Франція, виникла ціла низка високотехнологічних галузей; розвиток публічно-приватного партнерства в інноваційних галузях шляхом утворення державно-приватних консорціумів із розроблення та виробництва інноваційної продукції, центрів розвитку компетенцій, інноваційних кластерів за обрані державою пріоритетними напрямками із за-

стосуванням програмного підходу, що в багатьох випадках також передбачає забезпечення державної підтримки експорту виробленої продукції та розвитку людського капіталу. На думку авторів аналітичної доповіді [9], надання державної підтримки за такими напрямками сприятиме розбудові нової промислової політики, спрямованої на забезпечення процесів доконкурентного розвитку технологій та компетенцій, а розбудова публічно-приватного партнерства в широкому розумінні як стратегічної співпраці на контрактній основі між трьома або більше державними та приватними економічними агентами, що передбачає довгострокові інвестиційні зобов'язання при виконанні ініційованих державою високоризикових проектів у науково-технологічній сфері, а не на підтримці окремих ринків чи секторів. Вони зазначають, що роль держави, відповідно до нових принципів та тенденцій промислового виробництва, змінюється і вона перетворюється на глобального координатора та фасилітатора взаємодії між різними економічними агентами.

Розглянувши позитивні екстерналії у вигляді наукових досліджень, зазначимо, що, на відміну від них, негативні екстерналії, такі як забруднення довкілля стаціонарними джерелами забруд-

Рисунок 1. Динаміка обсягів бюджетних видатків на фінансування наукових досліджень в 2010–2018 рр.

Джерело: розраховано на основі даних державного комітету статистики України та звітів про видатки за економічною класифікацією видатків Зведеного, Державного бюджету за 2010–2018 рр. / Державна казначейська служба України. URL: <https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/>

нення або автомобілями зумовлюють зовнішні витрати, які знижують добробут оточуючих. Негативні екстерналії породжують ситуацію у якій виробництво товарів або послуг здійснюється в обсягах, що перевищує оптимальний рівень. Для виправлення таких «провалів ринкового механізму» є необхідною їх інтерналізація через ціновий механізм, що дозволить нівелювати різницю між граничними приватними та граничними суспільними витратами. Одним з інструментів зазначеного механізму є спеціальний коригуючий податок, призначений для відновлення ринкової рівноваги на рівні, що забезпечує оптимальне з точки зору суспільства виробництво і споживання благ і призводить до суспільно ефективного рівня забруднення. Іншим можливим інструментом виправлення провалів ринкового механізму є надання державної допомоги вітчизняним виробникам для впровадження природоохоронних технологій, проте цей інструмент є менш ефективний ніж спеціальний коригуючий податок оскільки, відповідно до досліджень Дж. Стігліца, субсидії не призводять до Парето-ефективної алокації ресурсів. Виробники отримують більші прибутки, ніж у випадку застосування інших інструментів через надлишковий випуск продукції, який є можливим через скорочення граничних приватних витрат одночасно з граничними суспільними витратами випуску [6, с. 218]. Внаслідок цього суспільно ефективний рівень забруднення довілля не досягається.

Причинами, які зумовлюють неефективну конкуренцію, є ефект масштабу¹, монополізація та географічна обмеженість певних ринків. І, відповідно, щоб виправити цей провал ринкового механізму державі необхідно надавати підтримку малим, новоствореним підприємствам тих галузей економіки, для яких характерним є явище зростаючого масштабу. Це дозволить досягти ними конкурентних переваг та забезпечить рівні умови діяльності суб'єктів господарювання на ринку. Те ж саме стосується і подолання бар'єрів для входження на монопольні ринки.

Водночас необхідність виділення державних коштів для фінансування суспільних благ зумовлена

¹ Суть ефекту масштабу полягає у тому, що витрати на виробництво одиниці продукції певних видів із зростанням обсягів її випуску зменшуються. А це означає, що витрати підприємства, яке випускає невеликий обсяг продукції, або ж новоствореного підприємства будуть більшими, ніж у підприємства із великим обсягом випуску продукції

недостатністю їх пропозиції на ринку. При цьому, держава повинна стимулювати зростання обсягів виробництва певного товару до певного рівня, який буде достатнім для суспільного добробуту. В економічній літературі особливе значення для ефективного розвитку економіки відводиться таким суспільним благам як об'єкти інфраструктури. Як зазначає Мельничук Г.С., яка узагальнила праці західних вчених, доведеною є наявність взаємозв'язку між економічним зростанням та інвестиціями в інфраструктуру (транспорт, зв'язок, телекомунікації, інформатика, житло-комунальне господарство) [1]. Кириленко О. П. на основі теорії стадій Ростоу, дійшла висновку, що інвестиції в інфраструктуру є важливим фактором переходу економіки з однієї стадії в іншу, тобто передумовою економічного розвитку [7, с. 4–5]. Для з'ясування того, наскільки бюджетна підтримка розвитку інфраструктури в Україні впливає на економічний розвиток, застосуємо інструментарій економіко-математичного моделювання. Аналіз розподіленого лага дозволив визначити, що бюджетні видатки за зазначеним напрямом впливають на ВВП без відтермінування. Модель побудована з фіктивною змінною, яка враховувала фактор політико-економічної нестабільності 2014 р. виявилась не значимою, певно тому, що видатки на розвиток інфраструктури, на відміну від наукових досліджень, мають постійно зростаючий тренд. Економетрична модель з річною дискретністю даних, має вигляд:

$$LN(GDP_{\text{expend}_t}) = 7,11 + 0,72 \times Ln(Enp_{\text{inf}_t}) + \varepsilon_t, \\ t \quad \quad \quad (9,86)^{***} \quad (10,14)^{***} \\ R^2 = 0,94, R^2_2 = 0,3, F_{1,7} = 102,8 \quad (2)$$

Де GDP_{expend_t} – ВВП в поточному періоді; Enp_{inf} – бюджетні видатки на розвиток інфраструктури у поточному році, ε_t – випадкова складова.

*** Оцінки параметрів значимі з ймовірністю 99,9 %.

Перевірка значимості оцінок параметрів за критерієм Стюдента, дозволила зробити висновок про те, що ймовірністю 99,9 % оцінки параметрів при незалежній змінній та змінній бюджетні видатки на розвиток інфраструктури є значимими. Коефіцієнт детермінації показує, що рівняння регресії пояснює на 94 % дисперсії ВВП, а на частку інших факторів припадає лише 6 %. F-тест оцінки моделі дозволяє зробити висновок, що побудоване рівняння регресії є ста-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

тистично значимим в цілому. Діагностика автокореляції залишків за тестом Бреуша–Годфрі та гетероскедастичності – за тестом Гольдфельда–Квандта засвідчила їх відсутність.

На основі аналізу цієї економетричної моделі можна зробити висновок, що підтверджуються висновки вказаних вище вчених щодо наявності взаємозв'язку між економічним зростанням та інвестиціями в інфраструктуру. В Україні, зі зростанням бюджетних видатків на розвиток інфраструктури на 1 %, ВВП зростає на 0,72 %. Нині обсяги бюджетних видатків на інфраструктуру в Україні складають 1,4–2 % ВВП (рис. 2) та мають зростаючий тренд. Їх частка у сукупних видатках на економічну діяльність складала протягом аналізованого періоду від 27 до 50,8 %. Що означає, що потрібно поряд з державним фінансуванням шукати нові фінансові механізми забезпечення інвестицій в інфраструктурні проекти.

У цьому зв'язку варто зазначити, що в країнах ОЕСР, визнаючи позитивний вплив фінансування інфраструктури на розвиток економіки з метою збереження темпів зростання інвестицій в інфраструктуру та одночасного скорочення державних видатків застосовують нові форми фінансу-

вання. А саме, державно–приватне партнерство (ДПП) для залучення коштів суб'єктів господарювання в фінансування для інфраструктури. Досвід впровадження окремих форм свідчить про те, що внаслідок таких механізмів вдалось забезпечити значну економію бюджетних коштів.

Розглянувши випадки надання бюджетної підтримки виробникам для коригування такого провалу ринкового механізму як необхідність фінансування суспільних благ, зазначимо, що у випадках з недосконалою або асиметричною інформацією або її нерівномірним розподілом споживач послуги не має можливості контролювати її виробника. Прикладами таких видів діяльності є охорони здоров'я та освіта. Як зазначається у праці [10, с. 20] пацієнт, звертаючись до лікаря, змушений покладатися на нього і постановці діагнозу і обранні методів лікування. Якби виробники керувалися тільки принципом особистої вигоди і в тій чи іншій мірі не несли відповідальності за неадекватне лікування (а відповідальність може бути гарантована державою), широкого поширення набули б найбільш дорогі і не завжди найбільш ефективні варіанти медичної допомоги. У випадку з наданням освітніх послуг, споживач

Рисунок 2. Динаміка обсягів бюджетних видатків на підтримку інфраструктури в 2010–2018 рр.

Джерело: розраховано на основі даних Державного комітету статистики України та звітів про видатки за економічною класифікацією видатків Зведеного, Державного бюджету за 2010–2018 рр. / Державна казначейська служба України. URL: <https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/>

змушений обирати виробника перш, ніж реальна послуга буде надана на основі досвіду. Причому точна оцінка якості послуг, які ще не надані є неможливою. Роль держави для коригування цього провалу ринкового механізму полягає у ліцензуванні з документальним підтвердження професійних навичок і виконання певних умов та державний контроль за виробництвом і збутом таких товарів і послуг. Іншим можливим інструментом виправлення провалу ринкового механізму – асиметрії інформації є пряма участь держави у виробництві продукції та наданні послуг.

Після дослідження ролі держави у коригуванні асиметрії інформації варто також зупинитись на тому, яким чином забезпечити повну зайнятість та розвиток економіки на неінфляційній основі через надання бюджетної підтримки. У праці [1] зазначається, що держава у боротьбі із зазначеними «провалами ринку» може вдатись до підтримки розвитку діючих підприємств, стимулювати розвиток нових підприємств з метою створення нових робочих місць та зменшення безробіття, сприяти розвитку малого бізнесу, самозайнятості населення, реалізовувати спільні з суб'єктами господарювання інвестиційні проекти, що дозволить створити нові робочі місця, здійснювати контроль за рівнем цін в країні тощо.

Для того, щоб з'ясувати, якою мірою бюджетні видатки на економічну діяльність впливають на зайнятість побудуємо економетричну модель залежності їх чисельності від таких видатків. В цій моделі, як і у попередній, вплив незалежної змінної на результуючий показник відбувається без лагу. Проте, на відміну від попередньої, значимою є фіктивна змінна. В даному випадку було вирішено використати припущення, що фіктивна змінна повинна мати нульове значення протягом періоду 2010–2013 і дорівнювати 1 в 2014–2018 рр, оскільки чисельність зайнятих у всі роки зазначеного періоду є на порядок меншою ніж у попередньому періоді. Економетрична модель з річною дискретністю даних, має такий вигляд:

$$LN(Workers_t) = 10,41 - 0,11 \times LN(Enpend_t) - 0,18 \times F_t + \varepsilon_t,$$

$$t \quad (3,02)*** \quad (4,31)* \quad (3,16)***$$

$$R^2 = 0,94, \bar{R}^2 = 0,92, F_{2,6} = 53,7 \quad (3)$$

Де $Workers_t$ – середньооблікова кількість штатних працівників² у поточному періоді;

$Enpend_t$ – бюджетні видатки на економічну діяльність у поточному році; F_t фіктивна змінна, ε_t – випадкова складова.

* Оцінки параметрів значимі з ймовірністю 95 %.

*** Оцінки параметрів значимі з ймовірністю 99,9 %.

Перевірка значимості оцінок параметрів за критерієм Стюдента дозволила зробити висновок про те, що з ймовірністю 99,9 % оцінки параметрів при незалежній змінній та фіктивній змінній є значимими, а змінна бюджетні видатки значима з ймовірністю 95 %. Коефіцієнт детермінації показує, що рівняння регресії пояснює на 94 % дисперсії чисельності зайнятих, а на частку інших факторів припадає лише 6%. F-тест оцінки моделі дозволяє зробити висновок, що побудоване рівняння регресії є статистично значимим в цілому, а тести Бреуша–Годфрі та Гольдфельда–Квандта свідчать про відсутність гетероскедастичності та автокореляції.

Аналізуючи отримані результати економетричного моделювання можна зробити висновок про те, що видатки держави на економічну діяльність не дозволяють досягати цілей створення нових робочих місць та зменшення безробіття. Адаже зростання таких бюджетних видатків на 1 % зумовлює відповідне скорочення штатних працівників на 1,03 %. Також негативно на зайнятість вплинула і політико-економічна нестабільність останніх років, вона, відповідно, знижує зайнятість на 0,6 %.

Висновки

В окремих випадках таких як коригування провалів ринкового механізму, забезпечення функціонування вільного ринку, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників державне втручання в економіку шляхом надання державної підтримки є доцільним та виправданим. Крім цього, забезпечення ефективної діяльності суб'єктів господарювання в умовах конкурентного середовища сприятиме досягненню оптимального розподілу ресурсів й, на такій основі, зростанню суспільного добробуту. За такого підходу до розгляду державної політики підтримки суб'єктів господарювання досягається підпорядкованість заходів підтримки останніх меті існування та діяльності держави як суб'єкта, створеного для забезпечення ефективного розвитку економіки та задоволення інтересів суспільства.

² без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Список використаних джерел

1. Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної економіки України: монографія / за заг. ред. Л.Л. Тарангул; Нац. Унів–т ДПС України. Ірпінь, К.: Фенікс, 2012. 532 с.

2. Консолідація державних фінансів України: кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Степанова О.В. та ін.]; за ред. д.е.н. І.О. Луніної; НАН України, ДУ «Ін–т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2017. 344 с. URL: <http://ief.org.ua/docs/mg/288.pdf>

3. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації: кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Фролова Н.Б. та ін.]; за ред. д.е.н. І.О.Луніної; НАН України, ДУ «Ін–т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2014. 296 с.

4. Луніна І., Булана О. Державна підтримка підприємств в Україні у контексті структурної модернізації національної економіки. Світ фінансів. 2012. № 3. С. 7–18.

5. Андрущенко В. Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів: [монографія] / В. Л. Андрущенко. Львів: Каменярь, 2000. 305 с.

6. Stiglitz J.E., Rosengard J.K. (2015) Economics of the Public Sector (Fourth Edition) W. W. Norton & Company. 960 p.

7. Кириленко О. П., Б. С. Малиняк. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід. Фінанси України. 2008. № 7. С. 3–16.

8. Ken Warwick, Alistair Nolan Evaluation of Industrial Policy, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz181jh0j5k-en.pdf?expires=1508774649&id=id&accname=guest&checksum=59EF8571D72AB39B17B55FC23A0C4F75>

9. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». К.: НІСД, 2018. 688 с.

10. Якобсон Л. И. Государственный сектор экономики (экономическая теория и политика). М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2000. 366 с.

References

1. Taranhul, L.L. (Eds.). (2012). Budget support and tax incentives for the national economy of Ukraine. Nats. Univ–t DPS Ukrainy. Irpin, K.: Feniks. [in Ukrainian].

2. Lunina, I.O (Eds.). (2017). Consolidation of public finances of Ukraine. NAN of Ukraine, SO «Inst. econ. and for. NAN of Ukraine. K. [in Ukrainian].

3. Lunina, I.O (Eds.). (2014). Development of public finances of Ukraine in the conditions of globalization.

NAN of Ukraine, SO «Inst. econ. and for. NAN of Ukraine. K. [in Ukrainian].

4. Lunina I., Bulana O. (2012). State support of enterprises in Ukraine in the context of structural modernization of the national economy. Svit finansiv, 3, 7–18. [in Ukrainian].

5. Andrushchenko V.L. (2000) Financial thought of the event in the twentieth century. Theoretical conceptualization and scientific problems of public finances. Lviv: Kameniar, 2000. [in Ukrainian].

6. Stiglitz J.E., Rosengard J.K. (2015) Economics of the Public Sector (Fourth Edition) W. W. Norton & Company. 960 p. [in English].

7. Kyrylenko O. P., Malyniak B. S. (2008) Budget expenditures for the development of the state infrastructure: theoretical substantiation, domestic experience. Finance of Ukraine. Vol. 7. P. 3–16. [in Ukrainian].

8. Ken Warwick, Alistair Nolan Evaluation of Industrial Policy, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jz181jh0j5k-en.pdf?expires=1508774649&id=id&accname=guest&checksum=59EF8571D72AB39B17B55FC23A0C4F75> [in English].

9. Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On Internal and External Situation of Ukraine in 2018». K.: NISS, 2018. 688 p.

10. Yakobson L. Y. (2000) Public sector of economy (economic theory and policy). – M Publishing House of the HSE, 366 p. [in Russian].

Дані про автора

Ватагович Михайло Іванович,

здобувач кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет
e-mail: m.vatagovich@gmail.com

Данные об авторе

Ватагович Михаил Иванович,

соискатель кафедры налогов и фискальной политики, Тернопольский национальный экономический университет

e-mail: m.vatagovich@gmail.com

Data about the author

Mykhailo Vatahovych,

PhD Student of Department of Taxes and Fiscal Policy of Ternopil National Economic University

e-mail: m.vatagovich@gmail.com